

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILAR TARBIYASIDA VIRTUAL O'YINLARNING TA'SIRI

Mamadjanova Diloromxon Baxtiyor qizi

Toshkent davlat pedagogika universiteti tayanch doktoranti.

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini ongiga va salomatligiga kompyuter va mobil o'yinlarning salbiy ta'siri va muammoni bartaraf etish choralari yoritilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf o'quvchilari, ta'lim-tarbiya, metod, kompyuter o'yinlari, Pubg. GTA.

Boshlang'ich sinf yoshidagi yani 7 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan davrda o'quvchilarga ta'lim berishning eng maqbul shakli - bu o'yin. Boshlang'ich sinf o'quvchilar xulq-atvorining ijtimoiy shakli taqlid qilishga qaratilgan. Bolalar bu paytda ko'proq o'yinlar orqali turli kasb egalariga, yon atrofidagi insonlarga taqlid qilishadi. O'quvchilarga ta'limiy o'yinlar orqali vatanga muhabbat, xulq-atvor normalari, qadriyatlar singdirilishi lozim. 1-sinfda asosan og'zaki, 2-3-4 sinflarda esa yozma metodlardan foydalanish tavsiya etiladi. Ta'limiy o'yinlar orqali o'tilgan dars o'quvchilarni tez, mustaqil, mantiqiy fikrlashga, fikrini bayon qilishga, o'quvchilar va o'qituvchi o'rtasidagi faollik, samimiyatni oshirishga, ijodiy izlanish, tahlil qilish, sog'lom muloqot, munozara, bahs olib borish ko'nikmalari shakllantirishga va eng asosiysi darslarda o'rganganlarini hayot bilan bog'lashga yordam beradi. Boshlang'ich sinflarda zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda interfaol metodlarni qo'llash yaxshi samara beradi.

Biroq bugungi kundagi eng dolzarb muammolardan biri ham o'quvchi yoshlarni kompyuter va mobil o'yinlarga qaramlikdan qaytarish, qutqarish yechimini kutayotgan masaladir. 21- texnika asri avlodlari hayotini kompyuter (planshet, laptop), mobil telefonlarsiz tasavvur qilish qiyin. Bugungi kunga kelib deyarli har bir oilada kompyuter yoki unung o'rnini bosuvchi texnika vositalari va ularning ichida "o'yinchoqlar va o'yin maydonlari" mavjud. Aksariyat ota-onalar og'irini yengillatish uchun kompyuter o'yinlari qo'l kelmoqda. Kompyuter yoki qo'l telefoni qarshisida bola soatlab o'tiradi, to'palon qilmaydi, shovqin suron chiqarmaydi, uylarni betartib qilmaydi, ko'chada g'oyib bo'lmaydi. Shu jihatlari bilan ota-onalar ko'makdoshi bo'lgan kompyuter o'yinlarining bolalarga fiziologik va psixiologik ta'siri biz o'ylagandan ko'ra kuchli va salbiydir. Albatta, ko'pchilik ota-onalar kompyuter o'yinlari bolalar uchun zararli mashg'ulot ekanligini eshitgan yoki o'qigan bo'lsalarda salbiy asorati darhol bilinmasligi sababli befarq bo'lishadi. Shuning uchun ham bolalarga kompyuter o'yinlarining aniq zararlari va keltirib chiqaradigan muammolarni ota-onalarga yoki farzand tarbiyasiga ma'sul bo'lgan shaxslarga atroflicha tashviqot qilish lozim.

Kompyuter o'yinlari o'quvchilarning vaqtini behuda o'tkazishlariga sabab bo'lmoqda. "Game club" yani o'yin maskanlarida o'quvchilar ayni o'qib, ilm oladigan vaqtlarini bekorchi, buzg'unchi g'oyalar bilan sug'orilgan o'yinlarga, ijtimoiy tarmoqlarda mutlaqo notanish shaxslar bilan muloqot qilib o'tkazishmoqda. Internet ijtimoiy tarmoqlari va kompyuter o'yinlarga mukkasidan ketgan o'quvchi yoshlar hayotdan maqsadi yo'qolib, bilim olish, kasb-hunar egallashdan, ma'naviy qadriyatlardan uzilib, manqurtlashib boradi.

Globalashuv jarayonida har xil g'arazli kuchlar kompyuter o'yinlari orqali o'smir yoshlarga salbiy ta'sir qilib, ular ongiga o'z buzg'unchi g'oyalarini singdirish, ularni to'g'ri

yo'ldan ozdirishga urinishmoqda. Kompyuter o'yinlariga mukkasidan ketgan o'smirlar o'zlari bilmagan holda yashirin kuchlarning qo'g'irchog'iga aylanadi. Kompyuter o'yinlariga tobe bo'lgan o'quvchiarning fikri-xayoli, butun vaqti, hatto uyqusi ham bemani o'yinlar bilan band bo'lmoqda. Oxir-oqibat bunday manqurt yoshlar tengdoshlari, yaqinlari va hatto ota-onasiga ham qo'l ko'tarishgacha qo'yib bersa qurol o'qtalishgacha yetib borishi mumkin. Sababi shunday o'yinlar borki ular haqiqatda bolani tajavvuzkor, zo'ravon bo'lib yetishtirishga qodir. Masalan bugungi kunda kattayu kichik yoshlar orasida ommalashgan GTA va PUBG o'yinlari fikrimizga yaqqol misol bo'la oladi.

GTA (Grand Theft Auto) - ingliz tilidagi amerikancha so'zlashuvda bu so'z transport vositalarini o'g'irlash (avtomobil, mototsikl, yuk mashinasi) degan ma'noni anglatadi. Ushbu o'yin britaniyalik dasturchi Rockstar North (sobiq DMA Design) tomonidan yaratilgan ko'p platformali jangovar-sarguzashtli video o'yinlar seriyasidir. Syujet gangster va jinoiy "sarguzashtlarga" asoslangan bo'lib, unda siz mashinalarni o'g'irlashingiz, odamlarni o'ldirishingiz va pul undirishingiz kerak. O'yin o'ynash mobaynida erotik va zo'ravonlik xarakteridagi sahnalarni ham uchratasiz, o'yin leksikasida odobsiz, qo'pol, tahqirlovchi madaniy jihatdan haqoratimiz sanaladigan tildan foydalaniladi.

PUBG (Player Unknown's Battlegrounds) Janubiy Koreyaning Seul shahrida ishlab chiqarilgan onlayn jangovar royal o'yini hisoblanadi. PUBG - bu o'yinchiga qarshi o'yinchi otishma o'yini bo'lib, unda yuz nafargacha o'yinchi jangovar royaldagi kurashadi, o'yinchilar tirik qolish uchun kurashadigan keng ko'lamli, oxirgi odam tirik qolishi bilan yakunlanadigan o'yinining bir turi. O'yinchilar o'yinga yakka o'zi, duet yoki to'rt kishidan iborat kichik jamoa bilan kirishni tanlashlari mumkin. Zo'ravonlikni targ'ib qilganligi sabab PEGI (Pan European Game Information) Yevropa o'yinlari haqida ma'lumot tizimi tomonidan 16+ reytingi berilgan. PUBG va GTA singari o'yinlar kichik yoshdagi maktab o'quvchilariga mos kelmasligini o'yinning ba'zi videolarini ko'rib chiqishingiz bilan amin bo'lasiz. PUBG o'ynash orqali buzg'unchilik va salbiy fikrlash ongda hukmronlik qiladi va bu o'yin bolalarning ruhiy salomatligiga yomon ta'sir ko'rsatadi. Yuqoridagi kabi ommalashayotgan o'yinlar oldidan ogohlantirish berilgan bo'ladi, ularda yosh chegarasi (16,18+) ham ko'rsatilib o'tiladi. Bolalar o'ynayotgan kompyuter o'yinlari ularning yoshiga mosmi yoki yo'q tekshirish kerak. Har xil "otishmalar", simulyatorlar, hikoyali o'yinlar o'n sakkiz yosh va undan yuqori shaxslar uchun mo'ljallangan. Afsuski hozirda yosh chegarasiga qaramasdan boshlang'ich sinf o'quvchilari va hatto maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilari ham yuqorida qayd etilgan kabi o'yinlarga berilishgan. Bola o'yin o'ynayotgan paytida umuman kompyuter qarshisida qanday holatda o'tirishini kuzatish lozim: uzoq vaqt davomida bir holatda o'tirmasligi, orqasi burishib, ekranga tikilib, ko'z qorachiq holati markazdan siljish xolatlari ro'y bermasligi kerak.

Pediatrlar va oftalmologlar kompyuter o'yinlarining bolalar salomatligiga zararli ta'sirini quyidagicha bayon qilishadi: Noto'g'ri holatda uzoq vaqt o'tirish umurtqa pog'onasi va zaif mushak korsetiga yuk beradi, skolyoz rivojlanishini tezlashtiradi. Uzoq muddatli o'yin boshning kuchli og'rig'iga olib kelishi va ko'ngil aynishi, qusish va yorug'lik yoki tovushga nisbatan g'ayrioddiy sezgirlikni keltirib chiqarishini aytib o'tishgan. bilan birga keladi. Bolalarning ko'zlari ajralmas holda, miltillasdan, ekranda nima sodir bo'layotganini tomosha qilib, juda katta yuk oladi. Ko'zning charchashi, qizarishi kompyuter vizual sindromining barcha belgilari bugungi kunda ko'plab bolalarda okulistlar tomonidan kuzatilmoqda.

Natijada - progressiv miyopiya, bosh og'rig'i, ko'zlarini zo'riqishi kabi muammolar kelib chiqmoqda, ayniqsa miyopiyadan aziyat chekadigan foydalanuvchilar orasida glaukoma keng tarqalgan. Muntazam ravishda kompyuter o'yinlarini o'ynaydigan o'g'il va qizlarda agressiya va ruhiy kasalliklar kelib chiqadi. Asabiylashish, tajovuzkorlik boshqa bolalarga qaraganda depressiyaga tushish ehtimoli ortadi. Muloqot qilish qobiliyati rivojlanmaydi, diqqatni jamlay olmaslik, uyqu buzilishi, ijtimoiy fobiyalar kelib chiqadi, shafqatsizlik elementlari bor bo'lgan o'yinlarni o'ynaydigan bolalarda ko'pincha buzg'unchilik g'oyalari paydo bo'la boshlaydi, tajovuzkor xatti-harakatlarga ko'proq moyil bo'ladi. Bola agressiv o'yinlar o'ynayotgan paytda ruhan zo'riqadi va hayajonlanadi. Masalan, "strike" yani otishma o'yinlaridagi kutilmagan syujetli burilishlar stress keltirib chiqarishi mumkin. Stress ortidan esa jiddiy kasalliklar yuzaga keladi (masalan qandli diabeti, yurak huruji).

Yana bir jiddiy muammolardan biri video o'yinlarga qaramlik ortidan o'quvchilar orasida o'yinga pul tikib o'ynash xolatlari ham kuzatilmoqda. Bu xolat ham sharan ham qonunan ta'qiqlangan qimor o'yinlarining bir turi hisoblanadi. Dunyoqarashni buzish, zo'ravonlik bilan bog'liq kompyuter o'yinlarining bolalarning, ayniqsa 8-15 yoshli o'g'il bolalar ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ommaviy axborot vositalari, shifokorlar, o'qituvchilar, bolalarning shafqatsizligi muammosi tobora kuchayib borayotgani haqida ogohlantirmoqda. Bolalar va o'smirlarning o'z tengdoshlarini ayamay do'pposlashlari, va xatto o'ldirish holatlari, xayvonlarga shafqatsizlarcha munosabatda bo'lish xollari ham tez-tez uchrab turibdi. Bunday holatlarning ro'y berishiga asosan zo'ravonlikni targ'ib qiluvchi, buzg'unchi ruhdagi kompyuter va mobil o'yinlar sabab bo'lmoqda.

"Otishma" singari qonli virtual o'yinlarni ko'p o'ynaydigan bolalarning dunyoqarashi buziladi: bola o'zini o'lmas kompyuter qahramoni bilan taqqoslaydi va agar u "o'ldirilgan" taqdirda ham yana hech nima bo'lmaganday o'yinni boshlash mumkinligiga ko'nikib qoladi, qayta qayta tirilish mumkin degan xato fikrga kelishi mumkin. Bola har qanday nizolarni kuch va qurol ishlatish bilan hal qilish odatiy hol ekanligiga ishona boshlaydi va hatto haqiqiy hayotda janjallarni tinch yo'l bilan hal qilishga urinmaydi, shunchaki qurol bilan muammo hal bo'ladi deb o'ylaydi;

kompyuter o'yinlari qahramonlari shafqatsiz harakatlari va qotilliklari uchun javobgar emaslar - bu xatti-harakatlar modeli bola tomonidan haqiqiy dunyoga o'tkaziladi: siz istaganingizcha janjallashishingiz, raqibingizni qonga belashingiz mumkin - va bu qilmishingiz uchun javob bermaysiz.

Kompyuter o'yinlarining salbiy tomonlarini xulosa qiladigan bo'lsak:

1. Kompyuter va mobil o'yinlar orasida asab tizimini keraksiz qo'zg'atuvchi va zo'ravonlik va shafqatsizlikka yengil munosabatda bo'lishga odatlangan ko'plab tajovuzkor o'yinlar - "otishmalar" mavjud.
2. Kompyuter o'yinlari bolalarni atrofidagi odamlar bilan o'zaro munosabatlarni va umuman ijtimoiy hayotni buzishi mumkin yani kompyuter o'yinlari bolani haqiqiy hayotdan ko'ra ko'proq qiziqтира boshlaydi.
3. Kompyuterda uzoq vaqt qolish salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Monitorga uzluksiz qarash tufayli ko'rish yomonlashadi va tananing harakatsizligi tufayli ortiqcha vazn to'planadi.
4. Kompyuter o'yinlariga mukkasidan ketish bolaning uyqusini buzadi, bu uning sog'lig'iga, o'quv faoliyatiga va kayfiyatiga ta'sir qiladi.

5. Kompyuter o'yinlariga berilish vaqtini yo'qotishga va boshqa sevimli mashg'ulotlariga va o'qishga qiziqishini yo'qolishiga olib keladi.

6. Kompyuter o'yinlari bolada psixologik qaramlikni keltirib chiqaradi.

Sog'lom aql egalari internet qulayliklaridan o'z bilimlarini oshirish yo'lida oqilona foydalanadi. Lekin ba'zi yoshlar esa ushbu tarmoqdagi yovuzlikka, ma'naviy tanazzulga sabab bo'ladigan saytlarda vaqtlarini behuda o'tkazib, o'zlarning ongini zaharlamoqda. Internet maydonida har kim o'ziga kerakli narsani oladi, deb tarbiyani o'z holiga tashlab qo'yish yaramaydi.

Shuning uchun ham o'quvchilarda xabar va ma'lumotlarni tahlil eta olish ko'nikmasini hosil qilish, oshirish zarur. Sababi internet olamidagi har qanday xabar, ma'lumotlar doim ham to'g'ri va xolis bo'lavermaydi. Ota-onalar va farzand tarbiyasiga mas'ul shaxslar o'zlariga savol berishlari lozim: bolangiz jamiyatda "otishma" qonunlari bo'yicha yashashi yaxshimi? Muloqot qobiliyatlari, murosaga kelish va boshqalarni eshitish qobiliyati o'rniga, qurol va kuch ishlatib muammolarni hal qilish mumkin degan o'y ongiga singgan yaxshimi? O'quvchi yoshlarni bunday buzg'unchi g'oyalarga aldanmasligi, zalolat botqog'iga botmasligini oldini olish zarur. O'sib kelayotgan yosh avlodni internetga in qurib, o'zlarining vayronkor g'oyalarini virus kabi butun dunyoga yoyayotgan jinoyatchilarning asl maqsadlarini oshkor qilish kerak. Buning uchun ota-onalar va tarbiyachilardan, jamoatchilik nazoratidan hushyorlik va g'ayrat talab etiladi. Kompyuter o'yinlarining bolalarga salbiy ta'sirini kamaytirish uchun nima qilishi kerak? Quyida shu masalaga yechim izlaymiz. Texnika taraqqiy etgani sari virtual o'yinlar ham ko'payib boraveradi. Ularni tag-tugi bilan yo'q qilib yuborish imkonsiz. Buning o'rniga farzandlarimiz mafkuraviy immunitetlarini oshirib, buzg'unchi g'oyalarga qarshi "emlab" turish darkor. Bolalar kompyuter o'yinlariga mukkasidan ketmasligi uchun, bolaga ko'proq qiziqish bildirish, u bilan birgalikda vaqt o'tkazish, uning bo'sh vaqtini, energiyasini to'g'ri taqsimlay olish kerak. Masalan bolani o'zi sevgan - sport mashg'ulotlariga jalb qilish, oila davrasida kitob o'qish, shaxmat-shashka kabi intellektual musobaqalar tashkil etish, raqs, rassomchilik, musiqa asboblarni chalish kabi mashg'ulotlari borligini ko'rsatish kerak. Agar bolaga barcha mashg'ulotlardan ham ko'ra ko'proq kompyuter texnikasi bilan mashg'ul bo'lish yoqadigan bo'lsa bunday bolalarni dasturlash to'garaklariga jalb qilish kerak, unda bolalar kompyuterda animatsiyalar yaratishni o'rganadilar shuning uchun ularni ITI kurslariga, bolalar uchun dasturlash to'garaklariga jalb etish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Компьютер и здоровье - Надежда Баловсяк, Питер 2008 г.
2. <https://ru.wikipedia.org>.